

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Identidad de niños mixtecos migrantes en una escuela primaria del Estado de Morelos

Identity of mixteco migrant children in an elementary school in the State of Morelos

Selina Yaquelin Sánchez Vidal¹

Erika Egleontina Barrios González²

Naara González Álvarez³

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15947179>

Recibido: 30 de diciembre de 2024 / **Aceptado:** 13 de abril de 2025

Resumen:

El objetivo de esta investigación fue describir la identidad en niños mixtecos migrantes a través de sus vivencias en una comunidad escolar. El diseño fue fenomenológico. Se entrevistaron a 15 niños (6 hombres y 9 mujeres) de primaria. La edad promedio fue de 10 años. La técnica de recolección fue una entrevista con un guion con 3 dimensiones: individual, familiar y escolar. Los resultados muestran que los niños se sienten bien de pertenecer a la cultura mixteca, pero existe un grado de vergüenza debido a la discriminación. Existe una estrategia de trabajo entre pares para traducir los contenidos debido a que ninguno de los docentes habla mixteco. Los niños reportan haber abandonado sus comunidades originarias debido a la inseguridad y la pobreza. Señalan sentirse orgullosos de ser bilingües (mixteco y español). En conclusión, se recomienda promover programas para reducir la discriminación y contar con docentes que hablen mixteco para facilitar la enseñanza-aprendizaje.

Palabras claves: Identidad, niños, mixtecos, fenomenológico, comunidad

¹ Mexicana, Licenciatura en Psicología, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Contacto: selina.sanchez@uaem.edu.mx. Registro ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-1461-5104>.

² Mexicana, Doctorado en Psicología, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Contacto: erika.barriosgon@docentes.uaem.edu.mx. Registro ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6214-0779>.

³ Mexicana, Maestría en Psicología, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Contacto: naara.gonzalez@docentes.uaem.edu.mx. Registro ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-5822-7780>.

Abstract:

The objective of this research was to describe identity in Mixtec migrant children through their experiences in a school community. The design was phenomenological. 15 children (6 boys and 9 girls) from elementary school were interviewed. The average age was 10 years. The data collection technique was a scripted interview with 3 dimensions: individual, family and school. The results show that children feel good about belonging to the Mixtec culture, but there is a degree of shame due to discrimination. There is a peer to peer strategy for translating the content because none of the teachers speak Mixtec. The children report having left their native communities due to insecurity and poverty. They indicate that they feel proud of being bilingual (Mixtec and Spanish). In conclusion, it is recommended to promote programs to reduce discrimination and have teachers who speak Mixtec to facilitate teaching-learning.

Keywords: Identity, children, Mixtecs, phenomenological, community

Introducción

En esta investigación se pretende indagar en las problemáticas que enfrenta la población mixteca en diferentes ámbitos, siendo uno de ellos la desigualdad y la discriminación étnica, se intenta visibilizar la importancia a través de la recolección de las vivencias personales de los alumnos de una escuela primaria regular para incentivar el apoyo a esta población, debido a las pocas intervenciones hacia el aspecto educativo donde los niños cuenten con un espacio seguro de aprendizaje donde prevalezca la equidad y respeto hacia las características de su cultura como integrantes de una misma sociedad⁴. Asimismo, la inclusión social presentada en la interculturalidad en el ámbito educativo que abre paso a cambios importantes y positivos para vencer los prejuicios culturales a través de una atención educativa general para toda la institución⁵.

La población indígena en México según el INEGI⁶ es de “23.2 millones de personas de tres años y más que se autoidentifican como indígenas, lo que equivale a 19.4 % de la población total de ese rango de edad” (p. 1). La población que habla lengua indígena según el INEGI⁷ en Morelos es de 2.02 %, las lenguas más habladas son el Náhuatl en un 65.1% y Mixteco en un 19.1%.

Mindek⁸ indica que la cultura mixteca es una de las más numerosas en México, después de los nahuas, mayas y zapotecos. Se llaman a sí mismos como Nuu Savi, lo que significa “Pueblo de la lluvia”. Su extensión territorial es muy grande, abarcando del noroeste del estado de Oaxaca, el extremo sur del estado de Puebla y una franja en el oriente del estado de Guerrero, con un aproximado de 40 000km². Se expone que la región esta subdividida en tres: Mixteca Alta, Mixteca Baja y Mixteca de la Costa, conteniendo diferentes ecosistemas y microclimas; según los testimonios, en la Costa, se conserva mejor la lengua, mientras que en las cabeceras municipales está en riesgo de perderse.

⁴ Moreno, A. S., Méndez, M. M. M., Baca, E. S., & Naranjo, R. Á. Los retos en la formación de maestros en educación intercultural. La experiencia de la Casa de la Ciencia en Chiapas. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 9(20), 109-128, 2004.

⁵ Mendoza Zuany. “Inclusión educativa por interculturalidad: implicaciones para la educación de la niñez indígena”. *Perfiles Educativos* 39, núm. 158 (2017): 52-69. 2017

⁶ INEGI Estadística a propósito del día internacional de los pueblos indígenas. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2022.

⁷ INEGI. Panorama sociodemográfico de Morelos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2021.

⁸ Mindek. *Mixtecos; pueblos indígenas del México contemporáneo*. 1a ed. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2003.

Según Bartolomé citado por Mindek⁹, menciona que “el mixteco es un idioma tonal, es decir que el significado de las palabras cambia según el tono de que se trate” (p.7). Igualmente, esta lengua tiene muchas variantes, cada pueblo tiene la suya distinguiéndose de los demás, sin embargo, los hablantes pueden llegar a comprenderse en un 25% debido a los significados culturales compartidos. Según los testimonios afirman que después de la revolución, los mixtecos fueron obligados a hablar en castellano y en las escuelas quien se atrevía a hablar en su lengua, era severamente castigado. Se han formado algunas organizaciones, así como individuos para la enseñanza de la lengua para que esta no llegue a perderse.

Saldaña¹⁰ señala que en Morelos se han asentado varios pobladores mixtecos en los municipios de Ayala, Atlatlahucan, Jiutepec, Tepoztlán, Tlalnepantla, Tlayacapan, Yautepec y Yecapixtla. En la búsqueda de mejores condiciones de vida, así como su participación como trabajadores agrícolas en el cultivo de hortalizas, flores y caña de azúcar.

Vargas¹¹ señala que los mixtecos y en general las comunidades indígenas han sido fuertemente vulneradas, lo que las ha llevado a desplazamientos voluntarios y forzados, temporales o definitivos que se han configurado como parte de su historia. Esta migración confronta su identidad con la de las sociedades a las que migran, lo que marca su capacidad de adaptarse, reacomodarse o incluso renunciar a su identidad. La migración no solo se refiere a cambiarse de país, sino también al cambio de contextos sociales, de cultura, donde enfrentan la mudanza de su lugar de origen para aprender otra forma de pensar, colocando énfasis en las comunidades indígenas asentadas en México¹². Esto puede generar distintas dificultades, por ejemplo, problemas económicos, de socialización y problemas de identidad.

“La identidad tiene que ver con la idea que tenemos acerca de quienes somos y quienes son los otros, es decir, con la representación que tenemos de nosotros mismos en relación con los demás” (p. 16)¹³ de manera que comparamos similitudes y diferencias que tenemos con los otros, si existen semejanzas estas nos unen teniendo cosas en común, pero al mismo tiempo me hace distinto otras características personales. La identidad individual también forma parte de la identidad colectiva, ya que este también pertenece a grupos y el ser humano es un ente social, así como particular entre los demás.

En la investigación de Quiroga et al.¹⁴ utilizan 3 dimensiones para explorar la identidad personal en niños y adolescentes, estos son: la unidad de identidad, la integración de identidad y la integración con otros. Observándose que la identidad surge desde la infancia y se va desarrollando conforme va creciendo y sumando nuevos elementos a su personalidad, así como el aspecto social es importante para la construcción de su identidad.

La familia es fundamental para ser una guía en la formación de la identidad personal del niño, orientándolo a tener coherencia en cada una de sus acciones y poseer ética¹⁵. Depende mucho del

⁹ Mindek. *Mixtecos; pueblos indígenas del México contemporáneo*. 1a ed. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2003.

¹⁰ Saldaña. “Bandas de viento y sentido de comunidad entre los mixtecos en Morelos”. *Inventio, la génesis de la cultura universitaria en Morelos* 13, núm. 30 (2017): 13–19.

¹¹ Vargas Montero. *Las vicisitudes del jale y el fil y la identidad mixteca*. Universidad de Varsovia, 1995.

¹² Salzmänn. “El desarrollo de la identidad en niños y las interrelaciones con lenguaje y comunicación”. *Cultura y representaciones sociales* 12, núm. 23 (2017): 101–32.

¹³ Giménez. *Cultura, identidad y procesos de individualización*. UNAM, 2010.

¹⁴ Quiroga et al. (2021) “Identidad personal en niños y adolescentes: estudio cualitativo”. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud* 19, núm. 2 (el 30 de abril de 2021): 1–26. <https://doi.org/10.11600/rllcsnj.19.2.4448>.

¹⁵ Catarí. “La familia en la formación de identidad personal del niño y la niña de educación inicial”. *ReNaCientE - Revista Nacional Científica Estudiantil - UPEL-IPB* 3, núm. 1 (el 25 de noviembre de 2022): 4–27. <https://doi.org/10.46498/renacipb.v3i1.1823>.

acompañamiento que se reciba de manera familiar y del mismo grupo étnico para sentirse perteneciente de la comunidad escolar¹⁶.

Aguilar¹⁷ resalta la diferencia entre el indígena histórico y el actual, comentando que ambos son discriminados, así mismo existe discriminación en la vestimenta de los individuos, exponiendo que un producto comercial es aceptado y valorado, mientras que uno portado por un indígena es rechazado por la sociedad. Por lo tanto, esta población es discriminada en el aspecto socioeconómico debido a las situaciones de pobreza; existe discriminación racial, por tener características distintas como los rasgos físicos y lingüísticos; y discriminación étnica, aquella cultura minoritaria en una cultura dominante, entre otras.

Desde otra perspectiva, Gracia y Horbath¹⁸ relatan que para algunas personas vivir en la zona urbana ayuda a reconocer y valorar su propia cultura, sin embargo, la mayoría de los individuos sufre discriminación; en el ámbito institucional, un gran número de migrantes narra que la escuela, en especial la primaria ha sido donde más discriminación han experimentado, de la mano viene la dificultad de entender el castellano imposibilitando la comunicación entre compañeros. Esto provoca que se dificulte conseguir redes de apoyo en el ámbito educativo, además de enfrentar prejuicios sociales relacionados con hábitos de higiene, trabajo y rasgos físicos, así como apodosos discriminatorios. En los individuos que pudieron terminar sus estudios, queda una huella de resentimiento y daño que provocó dolor, debido a tales discriminaciones. La discriminación institucional se da por parte de médicos, enfermeras, maestras, directivos o personal, que tienen un trato desigual e incluso en ocasiones de maltrato, simplemente por pertenecer a una comunidad indígena.

Las experiencias de discriminación de los niños mixtecos se basan en aspectos culturales como el uso de la vestimenta tradicional, la comunicación en su lengua originaria, tener un apellido que se considere indígena, así como también aspectos corporales como ser de baja estatura, tener pelo lacio y la piel morena, esto frecuentemente suele pasar en primarias y secundarias. Un concepto a resaltar por Tipa et al. es “el bullying racista, se trata de un tipo de violencia que deriva en actos verbales, físicos y emocionales en contra de niñas y niños afroamericanos, así como mixtecos” (p. 191)¹⁹, es decir, actos racistas por ser indígena, según los autores de dicho estudio; por lo tanto también mencionan que es necesario que se encuentre relación entre identidad y racismo, ya que a través de las experiencias racistas, los individuos construyen su identidad de manera negativa, identificándose como los negros, aunque en otros casos sea construida de manera positiva.

En México se envuelven “actitudes, comportamientos y hasta políticas educativas veladamente racistas y discriminatorias, en las cuales las poblaciones marginales, particularmente las indígenas, al diferir de la población mayoritaria, reciben menos recursos tanto materiales como humanos” (p. 194)²⁰ su cultura en general es poco reconocida y apreciada. Por lo que es significativo destacar las carencias y deficiencias existentes en el Sistema Educativo Mexicano y de la misma manera fortalecer estas comunidades.

¹⁶ Gracia y Horbath. “Exclusión y discriminación de indígenas en Guadalajara, México”. *Perfiles Latinoamericanos* 27, núm. 53 (el 23 de julio de 2019): 1–24. <https://doi.org/10.18504/pl2753-011-2019>.

¹⁷ Aguilar. “Discriminación y autoafirmación étnica entre Cuautlilco y Tetelcingo, Morelos”. Maestría, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2021.

¹⁸ Gracia y Horbath. “Exclusión y discriminación de indígenas en Guadalajara, México”. *Perfiles Latinoamericanos* 27, núm. 53 (el 23 de julio de 2019): 1–24. <https://doi.org/10.18504/pl2753-011-2019>.

¹⁹ Tipa, Velasco Cruz, y Nuño Gutiérrez. “La memoria del racismo y las pedagogías del olvido en México”. En *Expresiones contemporáneas de los racismos en México*. Universidad Pedagógica Nacional, 2021.

²⁰ Álvarez Gil. “Construyendo y reconstruyendo identidades y mundos. Propuestas sociales de educación artística con niños indígenas”. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos* 49, núm. 2 (el 1 de enero de 2019): 185–222. <https://doi.org/10.48102/rlee.2019.49.2.22>.

La interculturalidad propone una convivencia y valorización entre culturas diferentes a las propias con respeto y aprendizaje²¹. Por ello es tan importante que los docentes de educación básica sepan emplear la comunicación e interacción en el aula de forma positiva para crear un ambiente sano e inclusivo de aprendizaje. La formación de los docentes es esencial, ya que sin el reconocimiento y la atención a la diversidad en los salones de clase no hay calidad educativa, se debe reflexionar y desaprender, para construir un nuevo camino con equidad y respeto de culturas.

Una de las acciones para promover una educación intercultural de acuerdo con Castillo y Cuevas²² es revalorar la cultura indígena junto con todo lo que lo conforma, ya que han sido desvalorizados en la historia por mucho tiempo, aclarando que los discursos inclusivos que expone el Estado no ha mejorado la desigualdad económica o política que se presenta, en cambio “el Estado a través de sus políticas multiculturales se ha encargado únicamente de reconocer la existencia de las etnias, pero no las hace partícipes de la construcción de otra democracia y, mucho menos, de una escuela nueva” (p. 256). En las escuelas regulares, no siempre se promueve la educación intercultural, por lo que se percibe de manera distinta al sujeto de habla indígena.

La inclusión es un elemento para corresponder a la diversidad, mostrando que cada uno es único y vive contextos distintos. Algunos puntos clave para la educación inclusiva son: atravesar la fase de acceso y participación a la educación, vencer las barreras y reducir cualquier tipo de exclusión, reestructurar contenidos pedagógicos, programas y políticas educativas, respetar y valorar las diferencias culturales, trabajar con todos los alumnos sin ninguna distinción por sus características propias²³.

El objetivo de esta investigación fue describir la identidad en niños mixtecos migrantes a través de sus vivencias en una comunidad escolar en Morelos.

Metodología

Diseño

El enfoque del estudio fue cualitativo con un diseño fenomenológico que describe cómo perciben su identidad los niños mixtecos migrantes en una comunidad escolar del estado de Morelos. Es conveniente utilizar un enfoque cualitativo debido a que permite comprender y profundizar en la explicación de los fenómenos desde la visión del participante, encontrando diferencias o similitudes entre sus experiencias, así como su significado, sin reducirlos estadísticamente en un número²⁴. Asimismo, utilizar el diseño fenomenológico permite explorar, describir y entender las experiencias de cada uno de los individuos sobre un evento, del mismo modo que “descubrir el significado de un fenómeno para varias personas” (P. 548), sin enfocarse en la interpretación del investigador sino en la realidad de los participantes, esto para hallar los puntos que no están siendo tomados en cuenta y con ello plantear estrategias de intervención adecuadas.

²¹ Mosso Vargas. “La educación intercultural en la Cuarta Transformación”. En La formación inicial de profesores interculturales. Secretaría de Educación Pública, 2020.

²² Castillo y Cuevas. “La educación intercultural y los pueblos indígenas en el Estado de Guerrero, México”. Revista Innova Educación 2, núm. 2 (el 26 de abril de 2020): 245–59. <https://doi.org/10.35622/j.rie.2020.02.002>.

²³ Shen. “Diseño y validación de un instrumento para evaluar la inclusividad sociocultural”. Universidad de Valencia, 2019.

²⁴ Hernández y Mendoza, Metodología de la investigación las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGRAWHILL Education, 2018.

Participantes

Los participantes en este estudio fueron 15 niños (6 hombres y 9 mujeres) de los grados cuarto, quinto y sexto, de una primaria regular ubicada en el municipio de Tlayacapan del estado de Morelos. Todos los participantes presentan distintas condiciones que favorecen en mayor o menor medida el dominio del castellano, por ejemplo, algunos estudiantes llegaron desde los primeros años de educación primaria ya que nacieron en Morelos, pero siguen siendo de la cultura mixteca favoreciendo que su familia les enseñara el castellano. De igual forma, algunos de ellos estudiaron durante sus primeros años de escolarización en escuelas indígenas multigrado en Guerrero, en las que se impartían las clases en mixteco, por lo que el aprendizaje del castellano no era una necesidad o una obligación, mientras que una minoría llegaron a estudiar en escuelas donde sí enseñaban castellano, un ejemplo es en Tlapa, Guerrero y otra en Ensenada, Baja California. En esta investigación se invitó a participar a aquellas personas que tuvieran mayores habilidades para el castellano para obtener una mejor recolección de los datos en la entrevista, ya que no se contaba con algún interprete para traducir su lengua, por lo tanto, se seleccionó a aquellos alumnos de los cuales se podía obtener una comunicación fluida. La edad promedio de los participantes fue de 10 años. Los criterios de inclusión fueron haber aceptado el consentimiento informado tanto los niños como los padres y que también quisieran participar de manera voluntaria en la investigación, asimismo que pertenecieran a la cultura mixteca. El reclutamiento de los participantes fue a través de una invitación por medio de la escuela a participar en la investigación.

Escenario de investigación

El presente estudio se realizó en una escuela primaria del poblado de Tlayacapan, Morelos donde dentro del municipio se encuentran asentamientos de familias de la cultura mixteca, la escuela en la que se realizó la presente investigación, se ha comprometido con la atención de los niños específicamente de esta cultura, por lo cual tienen un alto porcentaje de alumnos mixtecos (provenientes de localidades cercanas), ya que es el centro escolar que les acepta e incluye, por lo tanto, pueden llevar a cabo mejores estrategias para su aprendizaje, en comparación con otras instituciones que mencionaban eran rechazados por no tener las herramientas para poder enseñarles. Una táctica que encontraron dentro de la institución fue desarrollar una estrategia de trabajo entre pares debido a que ninguno de los docentes habla mixteco, por lo que han colocado a un niño que entiende el castellano, para que le traduzca los contenidos a su compañero que solo habla mixteco, ya que algunos niños llegan a la escuela sin noción del castellano.

La escuela brinda atención a la población regular, donde cuentan con maestros correspondientes en cada grado, de acuerdo con el censo realizado comúnmente en los inicios del ciclo escolar en la escuela primaria, se pudo encontrar que el 73% de niños de la escuela, pertenece a la comunidad mixteca, comúnmente proveniente de los estados de Puebla, Oaxaca y Guerrero en los cuales cada estado tiene su distinción en cuanto a la variante de la lengua; los niños logran entenderse, pero algunas palabras difieren.

La mayoría de los niños nació en el estado de Guerrero y la mayoría de los padres son campesinos o tienen algún trabajo informal; mientras que las madres son amas de casa o venden algún producto para solventar sus gastos. Es importante resaltar que una minoría de padres de familia no saben hablar el castellano y son analfabetas, estos casos se presentan cuando los tutores son adultos mayores, lo que crea barreras de comunicación y reduce el apoyo en el aprendizaje de los niños, ya que tienen una noción mínima del idioma.

Técnica de recolección de datos

Para la recolección de información se utilizó una entrevista semiestructurada aplicada de manera individual (ver anexo 1), con el objetivo de dialogar con los participantes acerca de cómo se identifican ellos mismos en su cultura mixteca. El guion de entrevista fue elaborado considerando las siguientes dimensiones: individual, familiar y escolar.

Tabla 1. Guión de entrevista. Elaboración propia

Dimensiones	Descripción	Categorías de análisis
Individual ²⁵	Se pretende indagar en la autopercepción de cada individuo respecto a su identidad cultural a partir de sus vivencias.	Autopercepción
		Sentido de pertenencia
		Adaptación
		Lengua
Familiar ²⁶	Se consideran las problemáticas que enfrentan las familias mixtecas con base a su adaptación hacia el nuevo contexto.	Economía
		Cultura
		Migración
		Dificultades
Escolar ²⁷	Se hace referencia a la visión de cada uno de los estudiantes sobre aquellas dificultades o limitaciones de la educación en cuanto a su cultura dentro de su institución.	Desempeño de los profesores
		Interacción con compañeros
		Discriminación
		Comunicación

Procedimiento y análisis

Como primer momento, se estableció una reunión con el director de la escuela primaria, para poder realizar el proyecto de investigación explicando el objetivo y el alcance al que se intenta llegar, realizando toda la gestión para poder reunirse, como segundo momento con los tutores y plantearles el proyecto, donde firmaron los consentimientos informados para dar permiso de que pudiera realizar la entrevista con los niños, la cual no fue una única reunión debido a los tiempos de los padres de familia, como tercer momento se realizó otra reunión con los alumnos de los grados cuarto, quinto y sexto para informarles sobre la investigación y seleccionar a aquellos que quisieran participar voluntariamente.

Una vez revisada la literatura para conformar el guion de entrevista se realizó una prueba piloto para poder identificar qué preguntas podía mejorar o cambiar para obtener más información y que fuera del entendimiento de los estudiantes. Después de ello se llevaron a cabo las 15 entrevistas a cada uno de los alumnos en el horario matutino.

25 Aguilar, Anahi Julieta. “Discriminación y autoafirmación étnica entre Cuautlixco y Tetelcingo, Morelos”. Maestría, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2022.

26 De la Cruz, I. y Heredia, B. Asistencia y deserción escolar de la juventud indígena en Secundaria. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 21, e24, 1-11. 2019. <https://doi.org/10.24320/redie.2019.21.e24.1973>

27 Jiménez-Naranjo, Y., & Mendoza-Zuany, R. G. La educación indígena en México: una evaluación de política pública integral, cualitativa y participativa. *LiminaR*, 14(1), 60-72. 2016. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-80272016000100005&lng=es&nrm=iso

Las entrevistas fueron grabadas para poder ser transcritas y tener una mejor sistematización de la información. Para realizar el análisis de contenido, se colocaron las respuestas en un Excel resaltando aquellas más representativas junto con una interpretación de cada una de las categorías ya mencionadas en el guion de entrevista.

Resultados

Dimensión Individual

Autopercepción. Los participantes señalan que al principio sentía vergüenza de hablar mixteco, pero el darse cuenta de que en la escuela había otros niños que también hablaban su lengua, permitió formar un vínculo por lo que ahora sienten orgullo de poder hablarlo y además también el español; de igual modo consideran que es de ayuda saber hablar mixteco y español para poder comunicarse con aquellas personas que solo hablan un solo idioma. La tierra también se relaciona con ser mixteco, especialmente el poder sembrar. Aunque se identifican como mixtecos, consideran que de cierta manera son diferentes al hablar español y al ir adoptando ciertas creencias de la cultura a la que se integran, ya sea la vestimenta o las expectativas de vida.

“pues que unos hablan mixteco y otros no (...) de que vienen de diferentes regiones (...) no tiene nada de malo de hablar mixteco o ser de diferente color de piel o bueno venir de otra región” (participante 1).

“ahora hablo mixteco, pero ya no me da pena (...) antes si me daba pena hablar mixteco, pero ahorita ya no (...) pues es que creí que hablar mixteco se iban a burlar de mí, pero no” (participante 2).

Sentido de Pertenencia. Los participantes dividen a los niños en “los mixtecos” y “los españoles”, este último término hace referencia a los que solo hablan español y no pertenecen a su cultura. Algunos niños de origen mixteco nacieron en Morelos, por lo que no saben hablar mixteco y están en el proceso de aprender la lengua para no perderla. El poder hablar mixteco conforma un orgullo y sentido de pertenencia.

“con los mixtecos es de que me puedo comunicar bien y con los españoles más o menos (...) los españoles nos enseñaban a hablar y ahí fue donde aprendimos (...) con mis padres me puedo comunicar bien y con mis primos todos aquí nacieron y no, no pueden hablar bien, ahí es donde tengo el problema, que no puedo hablar con ellos, pero si (...) aquí es donde me gustan la ciudad, en el pueblo casi nadie hablaba conmigo y acá, cuando llegué todos se juntan conmigo” (Participante 10).

Adaptación. La mayoría de los participantes reconoció las ventajas de su nueva comunidad, mencionando que, aunque el cambio fue difícil, al final se acostumbraron a su nueva residencia y pueden decir que les gusta su comunidad actual porque tienen más herramientas para crecer profesional y económicamente, mientras que una minoría menciona que no les gusta estar en su comunidad actual porque desempeñan más labores como realizar el quehacer del hogar, lavar el molino y el cuidado de los sobrinos, en especial las niñas, por el contrario los niños ayudan a sus padres en el campo, así como aun no olvidan su origen y les gustaría volver a su comunidad. Aprender español jugó un papel fundamental en los participantes para poder adaptarse, así como hacer amigos de la comunidad mixteca que pudieran acompañar su proceso y explicarles las cosas que no entendían. Señalan que los profesores también han tenido un papel importante en su adaptación.

“porque acá puedes conseguir lo que tú quieras y puede salir adelante y acá hay una escuela para estudiar, allá no hay y acá esta más mejor a vivir. Me gustó vivir acá (...) después aprendí a hablar

español y allí unos amigos que vivían cerca de mí me los encontré, eran otros amigos pues, ellos igualito que yo, ellos me dijeron que no llorara y me calme y después estudiábamos y después ya me gusto más la escuela” (participante 15).

Lengua. La lengua se consolida como uno de los elementos principales de la identidad de los niños, puesto que se consideran mixtecos, porque hablan una lengua distinta al español. Al respecto, la mayoría de los participantes aludió que fue complicado entender el español y poder comunicarse con sus compañeros, ya que la lengua era un obstáculo para poder comunicarse. Sin embargo, el hablar mixteco tampoco facilitó las cosas, ya que hay niños que provienen de comunidades diferentes y hablan otro tipo de mixteco, por lo que, aunque aparentemente comparten la misma lengua les es difícil entenderse debido a las distintas variantes de la lengua mixteca. Consideran que en el espacio escolar se respeta más el uso de su lengua, puesto que los profesores han hecho esfuerzos por revalorizar su lengua materna, enfatizando que es motivo de orgullo hablar mixteco. En contraste, con lo que sucedió fuera de la escuela, ya que señalan que han recibido burlas de otras personas por hablar mixteco.

“nos dijo, ya hablen español porque siempre hablan mixteco y casi no les entienden porque todo el día van a estar hablando mixteco y después de ahí empezamos a hablarle más o menos español con ella, después de ahí aprendimos y después nos dice hablen también mixteco, porque si no se les va a olvidar y después de ahí hablamos mixteco y hablamos español” (participante 12).

“pues de que en la escuela pues yo en primero me sentía un poco rara porque no conocía a nadie y casi todos hablaban español y bueno yo no entendía nada y ya. Hay algunas personas que si se burlan cuando personas hablan en mixteco (...) íbamos con mi mamá, bueno yo, y había una señora haciendo no sé qué, pero después cuando escuchó que estábamos hablando mixteco se empezó a reír y por eso mi mamá y yo nos ofendimos” (participante 1)

Metas a largo plazo. La mayoría de los niños indico querer seguir estudiando y tener como meta una carrera profesional, mientras que el resto menciona tener algún oficio similar al de los tutores para poder tener dinero y poseer aquello que sueñan.

“chef (...) a veces quiero trabajar, pero no me dejan trabajar que, porque estoy muy chiquito que, crezca más para trabajar, para ganar dinero, para comprar un coche o moto, también una casa” (participante 11).

Dimensión familiar

Economía. Respecto a la fuente de ingresos de los miembros de cada familia, los participantes mencionan que, si bien en su comunidad de origen sus padres se dedicaban a la agricultura, en la nueva comunidad se dedican a oficios como albañilería, jardinería o la venta de artesanías. En otros casos los padres o hermanos mayores se van a Baja California, Ensenada u Estados Unidos a buscar oportunidades económicas, evidenciando la incorporación a edad temprana al mundo laboral para generar más ingresos en su hogar. Una parte de los niños indica que su economía ha mejorado desde que migraron, sin embargo, siguen viviendo con muchas carencias, mientras que para otros migrar implica más gastos porque deben construir una nueva vida en una comunidad desde su visión desconocida.

“como íbamos al campo, yo iba con mi mamá y mi papá se quedaba a trabajar y fue donde todo se empezó a acabar, se empezó a secar todo, y luego mi papá vendió los terrenos de su casa y por eso ya no trabajamos. Mi papá sigue trabajando en albañil; mi papá y mi mamá mandaron a mis dos hermanas para que fueran a trabajar y ahí llevan más o menos el dinero. Tal vez estaba un poquito mal, pero ahora fuimos mejorando” (participante 10).

Cultura. Reconocen su cultura en su lengua, tradiciones, vestimenta y conexión con la tierra, las flores, los animales, las plantas y la naturaleza, donde indican que eso es algo que han perdido en sus nuevas comunidades debido a la baja vegetación que observan en su nueva comunidad. En general tienen una visión de orgullo de su cultura, incluso algunos mencionan el interés porque sus hijos conozcan su cultura, sin embargo, en una menor medida reconocen los aspectos negativos como el tener muchos hijos o la venta de niñas.

“cuando yo sea grande y tenga hijos ¿no? les enseñaré mixteco y para que ellos también puedan hablar, para puedan ir a visitar donde vivía antes, en mi pueblo de Guerrero (...) aprendí más culturas de eso, de mixteco y de español, los dos (...) en Guerrero casi no vive nadie donde vivo, casi todo está solo porque casi todos los mixtecos se vinieron para acá, ya casi ya no hay nadie, está bien solo” (participante 12).

“se siente bonito estar con tu familia (...) allá es más lejos, que dónde vas a comprar, tiene que ser muy lejos. Allá no había mucho trabajo. En el pueblo venden muchas niñas (...) y pues a mí no me gusta allá porque venden muchas niñas pues el marido se busca a su esposa y le dice que si se la vende y los papás si quieren se la venden” (participante 6).

Migración. La mayoría de los participantes refiere que sus padres migraron para tener más oportunidades laborales y ofrecerles una mejor educación a sus hijos, ya que consideran que el español les puede abrir más puertas, así como el inglés. En su mayoría se asentaron en Morelos debido a que tienen algunos familiares viviendo en el estado, en general migran por la falta de oportunidades laborales, altos niveles de pobreza y desplazamientos forzados por la inseguridad que se vive en su comunidad.

“[migraron] para que nosotros aprendiéramos español y para que tuviera mejor vida (...) y después de ahí, mi mamá me dijo, ¿quieres ir allá a estudiar o aquí? le dije: allá, allá ¿por qué? porque quiero aprender español y tener un trabajo, ah entonces vamos allá y nos vinimos aquí, para trabajar y tener dinero y aprender más español” (participante 12).

Dificultades. El obstáculo más grande que enfrentan es el aprender español, pero han logrado aprender con el apoyo de sus amigos y familia, ya que sus profesores no hablan mixteco, pero también han sido una pieza clave para poder entenderlo. El aspecto económico es otro obstáculo, señalan que, pese a tener mejores circunstancias siguen viviendo con muchas carencias, por lo que también les afecta la lejanía de sus padres por cuestiones de trabajo. La discriminación es otra de las dificultades a las que se han tenido que enfrentar, ya que sienten que en ocasiones han recibido burlas o señalamientos por hablar mixteco. Aunque el estudio no se llevó a cabo en un contexto de pandemia, los participantes señalan las dificultades dentro de esta, ya que, en el transcurso de su aprendizaje, la mayoría no contaba con dispositivos e internet para acceder a las clases, y los pocos que pudieron conectarse no entendían español, por lo que muchos tuvieron que esperar a la modalidad presencial para retomar sus estudios y los demás pasaron aquellos grados con gran dificultad y sin muchos conocimientos.

“pues cuando llego a mi casa le pregunto a mi mamá, qué significa algo que no sé del español y después ella me dice qué significa; después la maestra lo repite otra vez y después ya lo entiendo. Cuando la maestra nos pone algo como de perímetro o área, pues llego a mi casa y no le entiendo, entonces le digo a mi mamá, entonces mi mamá tampoco no lo sabe, después le llama mi tía por videollamada le dice que, si me puede ayudar, después mi tía me ayuda” (participante 2).

Dimensión Escolar

Desempeño de los profesores. La mayoría de los participantes indican que los maestros explican bien, sin embargo, a veces ellos no entienden y necesitan asesoría, mientras tanto una minoría expresa no sentirse tan satisfecho con sus aprendizajes ya que hay conceptos que no entienden debido a que aún no tienen un buen nivel de español, así como la dinámica en el aula. En general consideran que los profesores son pacientes para explicarles, pero en ocasiones van muy rápido al explicar los temas. Los compañeros que hablan mixteco y tienen un mayor dominio del español, han tenido un papel muy importante, ya que se acercan a ellos para que les expliquen.

"nos enseñan bien, nos decían que hagamos esto y pues yo no le entendía y les pedía ayuda a mis compañeros y me explicaban, les decían que no se burlaran, no sé, porque a veces me equivocaba, no hacía las cosas bien" (participante 6).

Interacción con los compañeros. La mayoría de los niños mencionan que tienen una buena relación con sus compañeros porque son respetuosos y les explican las palabras que no entienden, asimismo tienen una mejor relación con aquellos que pertenecen a su cultura, ya que pueden comunicarse mejor, mientras que una minoría expresa no llevarse bien con sus compañeros de clase porque son groseros. El tener varios compañeros mixtecos ha contribuido a reforzar su identidad y a entender su complejidad, ya que algunos niños que provienen de otras comunidades pueden tener diferencias en la lengua, aun cuando también son mixtecos. El poder hablar español y mixteco les hace sentir orgullosos ya que consideran que no cualquiera tiene esa habilidad.

"bien, porque no me dicen nada, solo me hablan de cosas buenas, no me dicen nada, no me pegan. Cuando llegué, mis primos también llegaron acá y empezaba a comunicarme con ellos y ellos dijeron, dijeron que podíamos hablar dos idiomas y ellos no [niños que solo hablan español] y fue donde algunos empezaron a hacer amigos entre todos y fue donde no nos molestábamos, solo nos ayudábamos" (participante 10).

Discriminación. La mayor parte de los participantes opinan que algunos niños se burlan de ellos por su lengua, tono de piel, nivel socioeconómico o vestimenta, provocando que les de pena hablar en mixteco frente a los demás e incluso reconocer que pertenecen a esta cultura. Otra parte indica que no hay discriminación desde su punto de vista. Una diferencia importante son los docentes, los niños que se sienten respaldados por ellos, reportan menos experiencias de discriminación.

"sí, ha habido compañeros que critican el color de tu piel, o el idioma, a veces se burlan, si, tenemos un compañero que si todavía se burla de nuestro idioma (...) y bueno algunos nos sentimos, nos da pena porque no nos gusta que se anden burlando" (participante 1).

"cuando me molestan, yo les digo a mi maestra. No sé qué día fue, me estuvieron diciendo de que por qué hablo así, que sí hablo bien, que les diga cómo hablo, si hablo bien (...) aja, ah y me han ofendido también de que soy pobre, de que a veces no traigo agua y así, es que como que no tengo sed, por eso a veces como allá en mi salón" (participante 3)

Comunicación. Los niños mencionan que en varias ocasiones no entienden el español y esto dificulta su aprendizaje en el aula, sin embargo, con ayuda del profesor y sus familiares van aprendiendo poco a poco. Otras dificultades de comunicación que mencionan son las que se dieron durante la pandemia, ya que les era muy difícil aprender en los dispositivos porque no entendían bien el español. En menor medida mencionan que las clases de inglés han sido difíciles, porque algunos nunca habían tenido contacto con el idioma, mientras que otros sí.

"no le he entendido a la maestra, como así hablo, no me entiende y nada más, fue con matemáticas, no le entendía lo que me estaba diciendo y ella me explicó más bien y entendí y lo

hice y saqué una nota bien. Lo explica un poquito mejor y le entiendo, no sé mucho de español, pero apenas ya voy entendiéndole (...) hablamos mejor español y me hacen entender, me enseñan a leer (...) le digo que otra vez me expliquen y me explican más mejor, en la hora si le entiendo y ya lo hago” (participante 15).

Aspiraciones. Algunas de las mejorías que la mayoría de los niños creen que podrían realizar dentro de la escuela es que los profesores y compañeros aprendan a hablar mixteco para que puedan entenderse y aprender de una mejor manera, mientras que una minoría menciona que explicaran mejor los temas en clase y previnieran el bullying en la escuela.

“aprender y a estudiar, entenderle a los mixtecos, porque cuando no sepan algo, de ella, para que así, cuando sepan todos así, ellos también, ajá, para que entiendan a los niños que no saben español” (participante 15).

Discusión

De acuerdo con los resultados evidenciados en esta investigación y en comparación con otros estudios podemos encontrar algunas similitudes, una de las desventajas en los niños mixtecos monolingües de la ciudad de Ensenada en Baja California es que tienen pocas herramientas para el aprendizaje, en este caso la escritura, debido a la falta de alfabetización de los padres tanto en el español, como en su lengua, provocando que deban construir sus propias herramientas ya que no pueden reforzarlo como se debería, en casa²⁸.

Asimismo, indican que los jóvenes indígenas que acuden a algunos centros escolares son expuestos a la discriminación por parte de sus compañeros en su mayoría mestizos donde reciben burlas de su aspecto físico al interior de la institución²⁹. Igualmente, los mixtecos que se han llegado a asentar en Tijuana, han sido marcados de la misma manera por el racismo y la discriminación hacia la cultura mixteca en su vida cotidiana, en los discursos que mencionaban los niños había burlas relacionadas con su lengua o sus orígenes migratorios por lo que esto los lleva a sentirse avergonzados y esconder dichos rasgos. Así también existe una diferencia en las labores, donde las niñas mayormente se encargan de la casa o el cuidado de la familia³⁰.

Uno de los aportes de esta investigación a los estudios de la educación es una nueva y actual visión desde las propias experiencias de los niños de la cultura mixteca, donde se hacen notar algunos limitantes en su aprendizaje, como el no contar con el uso de su lengua materna en su vida escolar, viéndose atrasados en sus aprendizajes dentro de la escuela. Si bien la institución ha desarrollado algunas actividades para favorecer la inclusión de los niños de la comunidad mixteca dentro de sus instalaciones, dichos esfuerzos resultan insuficientes sin el acompañamiento de las autoridades para la implementación de una verdadera educación intercultural bilingüe, que potencie “el desarrollo de una pedagogía y currículo propiamente indígena, así como promover el desarrollo de las lenguas indígenas en lo tocante a su escritura y demás aspectos lingüísticos (gramática, diccionarios, ortografía, etcétera) lo cual debe acompañarse de la necesidad de potenciar

²⁸ Nava, E. M. V., Vásquez, O. J., Lozano, E. G. S., & Flores J. E. F. Variaciones en la escritura del mixteco por niños de educación indígena en la ciudad de Ensenada. *Identidades lingüísticas de México: Corpus, documentación y revitalización*, 2023: 115.

²⁹ Alonso Meneses, G. & Ángeles Salinas, C. A. La juventud mixteca en Tijuana: Educación, desarrollo, discriminación y neo-indianidad. *Frontera Norte*, 26(51) 2014: 25-52

³⁰ Varas Ángeles, O. Aquí agarran cura, a veces sí platican en mixteco: La construcción de significados sobre infancia en niños y niñas con orígenes migrantes mixtecos a Tijuana. (Tesis de Maestría en Estudios Culturales: El Colegio de la Frontera Norte, 2016)

el bilingüismo en todos los ámbitos de la vida social y pública" (P. 28), de acuerdo con Fajardo³¹. Algunos ejemplos de cómo se ve envuelta la interculturalidad en la comunidad escolar de dicha institución, es reconocer la riqueza cultural dentro de las instalaciones ya que cuentan con un gran porcentaje de niños de la cultura mixteca, asimismo, incentivar tradiciones dentro de la institución, una de ellas fue el día de muertos, donde los padres de familia representaron una ofrenda como lo hacen en sus respectivos pueblos, mostrando una gran diferencia de las tradiciones a todos los niños, así como, promoviendo el respeto de su cultura.

Conclusión

La identidad se forma desde la infancia y se sigue construyendo con el tiempo, consolidándose de un ente social, por lo que la construcción de la identidad no solo es individual, sino colectiva de acuerdo con Gimenez³², por lo que siendo estos los primeros años de formación de identidad de los niños, es fundamental crear una seguridad y brindar respeto a su cultura, así como el aspecto de tener compañeros de su misma cultura en la comunidad escolar se ven beneficiados en la construcción de su identidad, en este caso los niños señalan sentirse bien de pertenecer a la cultura mixteca, pero existe un grado de vergüenza porque son causantes de burlas por ser parte de esta, tanto de los compañeros y personas externas a la institución.

De acuerdo con la dimensión individual la mayoría de los niños opinan que se sienten orgullosos de ser parte de la cultura mixteca específicamente por hablar dos lenguas y aunque fue difícil adaptarse a su nueva comunidad en relación con la diferencia de su lengua materna se sienten bien estando en su residencia actual debido a las oportunidades económicas y escolares que gozan actualmente.

Respecto a la dimensión familiar comentan que sus padres hicieron un cambio de vivienda para tener más oportunidades laborales un punto que se ha visto en mejora, pero en algunos casos, no, observando nuevamente la migración hacia otros países, además, en ocasiones mencionaban se ven afectados por la discriminación en las familias mixtecas en la comunidad.

En el aspecto escolar la mayoría de los niños perciben un buen desempeño de los profesores y una buena interacción con sus compañeros, porque reciben ayuda para entender mejor los temas vistos en clase, sin embargo, la lengua es algo que se les dificulta ya que dentro de la institución no se cuenta con profesores que la hablen, pero con ayuda de sus familiares, docentes y compañeros, comprenden mejor y a su ritmo los temas. Sin embargo, el tema de discriminación sigue existiendo y algunos de los niños reciben burlas por ser diferentes de manera física y lingüística por lo que presentan pena de reconocer su cultura frente a los demás niños y hablar su lengua con seguridad por miedo a recibir críticas negativas.

Si bien los niños se han sentido acobijados en su actual escuela, no descarta que hayan sufrido discriminación en anteriores instituciones, donde han sido rechazados por no hablar castellano, bajo este tenor de ideas una problemática visible dentro de la institución donde se realizó dicha investigación es la parte en que no existen demasiados profesores a nivel federal, profesores hablantes de la lengua mixteca que puedan instruir en estas instituciones, por lo que se necesita recurrir a diferentes estrategias para dar una mejor atención a la población indígena migrante, en el país en general, esta investigación permite resaltar la necesidad de consolidar y fortalecer una Educación Intercultural Bilingüe en el contexto mexicano, debido a la creciente migración forzada con la presencia de migrantes varados en México, esta problemática debe reflejarse en una política

³¹ Fajardo Delia, "Educación intercultural bilingüe en Latinoamérica: un breve estado de la cuestión." *LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos IX*, no. 2 (2011):15-29. Redalyc, <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74522594002>

³² Giménez. *Cultura, identidad y procesos de individualización*. UNAM, 2010.

educativa nacional comprometida con la justicia social, el derecho a la lengua materna y la plena inclusión de la diversidad para la educación de las niñas y niños.

Por lo tanto, se recomienda prestar atención a esta población especialmente en el área escolar que es la parte donde comienza la formación de identidad de los niños, por parte de los docentes se recomendaría ayudar a combatir la discriminación en las aulas para mejorar la identidad, así como la autoestima en los niños. Sensibilizar a toda la comunidad no tan solo a los niños y maestros de la misma institución, a realizar acciones interculturales positivas y ver estas culturas desde otra mirada para poder combatir la discriminación, reconociendo su identidad cultural, sin minimizar.

Por último, ofrecer becas a los estudiantes y apoyos para instituciones y docentes, así como apostar por la formación de los docentes para una educación inclusiva e intercultural, permitiendo que haya una transformación en la educación, reconociendo la diversidad en el mundo y así potencializar una mejor convivencia e igualdad entre todos los alumnos, ya que es de suma importancia contar con docentes que hablen su lengua materna, para que puedan tener un mejor desarrollo, así como personal capacitado para recibir niños de distintas culturas, donde haya respeto, tolerancia y comprensión.

Bibliografía

Aguilar, Anahi Julieta. "Discriminación y autoafirmación étnica entre Cuautlixco y Tetelcingo, Morelos". Maestría, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2022.

Alonso Meneses, G., & Ángeles Salinas, C. A. "La juventud mixteca en Tijuana: Educación, desarrollo, discriminación y neo-indianidad". *Frontera norte*, 26(51), 2014: 25-52. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=So187-73722014000100002&lng=es&tlng=es

Álvarez Gil, María Fernanda. "Construyendo y reconstruyendo identidades y mundos. Propuestas sociales de educación artística con niños indígenas". *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos* 49, núm. 2 (el 1 de enero de 2019): 185-222. <https://doi.org/10.48102/rlee.2019.49.2.22>.

Castillo, Ana, y Carlos Cuevas. "La educación intercultural y los pueblos indígenas en el Estado de Guerrero, México". *Revista Innova Educación* 2, núm. 2 (el 26 de abril de 2020): 245-59. <https://doi.org/10.35622/j.rie.2020.02.002>.

Catarí, Lennys. "La familia en la formación de identidad personal del niño y la niña de educación inicial". *ReNaCientE - Revista Nacional Científica Estudiantil - UPEL-IPB* 3, núm. 1 (el 25 de noviembre de 2022): 4-27. <https://doi.org/10.46498/renacipb.v3i1.1823>

De la Cruz, I. y Heredia, B. "Asistencia y deserción escolar de la juventud indígena en Secundaria". *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 21, e24, 2019: 1-11. <https://doi.org/10.24320/redie.2019.21.e24.1973>

Fajardo, Delia, "Educación intercultural bilingüe en Latinoamérica: un breve estado de la cuestión." *LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos* IX, no. 2 (2011):15-29. Redalyc, <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74522594002>

Giménez, Gilberto. *Cultura, identidad y procesos de individualización*. UNAM, 2010.

Gracia, María Amalia, y Jorge Enrique Horbath. "Exclusión y discriminación de indígenas en Guadalajara, México". *Perfiles Latinoamericanos* 27, núm. 53 (el 23 de julio de 2019): 1-24. <https://doi.org/10.18504/pl2753-011-2019>.

Hernández-Sampieri, R., Mendoza Torres, C, P. "Metodología de la investigación las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta". McGRAW-HILL Education, (2018).

INEGI. *Estadística a propósito del día internacional de los pueblos indígenas*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2022.

———. *Panorama sociodemográfico de Morelos*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2021.

Jiménez-Naranjo, Y., & Mendoza-Zuany, R. G. "La educación indígena en México: una evaluación de política pública integral, cualitativa y participativa". *LiminaR*, 14(1), 2016: 60-72. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-80272016000100005&lng=es&nrm=iso

Mendoza Zuany, Rosa Guadalupe. "Inclusión educativa por interculturalidad: implicaciones para la educación de la niñez indígena". *Perfiles Educativos* 39, núm. 158 (2017): 52-69.

Mindek, Dubravka. *Mixtecos; pueblos indígenas del México contemporáneo*. 1a ed. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2003.

Mosso Vargas, T. "La educación intercultural en la Cuarta Transformación". En *La formación inicial de profesores interculturales*. Secretaria de Educación Pública, 2020.

Nava, E. M. V., Vásquez, O. J., Lozano, E. G. S., & Flores, J. E. F. "9 Variaciones en la escritura del mixteco por niños de educación indígena en la ciudad de Ensenada". *Identidades lingüísticas de México: Corpus, documentación y revitalización*, 2023: 115.

Quiroga, Flor, Claudia Capella, Gabriela Sepúlveda, Bárbara Conca, y Jenniffer Miranda. "Identidad personal en niños y adolescentes: estudio cualitativo". *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud* 19, núm. 2 (el 30 de abril de 2021): 1-26. <https://doi.org/10.11600/rlcsnj.19.2.4448>.

Saldaña, Adriana. "Bandas de viento y sentido de comunidad entre los mixtecos en Morelos". *Inventio, la génesis de la cultura universitaria en Morelos* 13, núm. 30 (2017): 13-19.

Salzmann, Tabea. "El desarrollo de la identidad en niños y las interrelaciones con lenguaje y comunicación". *Cultura y representaciones sociales* 12, núm. 23 (2017): 101-32.

Shen, M. "Diseño y validación de un instrumento para evaluar la inclusividad sociocultural". Universidad de Valencia, 2019.

Tipa, J, S Velasco Cruz, y U Nuño Gutierrez. "La memoria del racismo y las pedagogías del olvido en México". En *Expresiones contemporáneas de los racismos en México*. Universidad Pedagógica Nacional, 2021.

Vargas Montero, Guadalupe. *Las vicisitudes del jale y el fil y la identidad mixteca*. Universidad de Varsovia, 1995

Vargas Angeles, O. "Aquí agarran cura, a veces sí platican en mixteco: La construcción de significados sobre infancia en niños y niñas con orígenes migrantes mixtecos a Tijuana". [Tesis de maestría en estudios culturales, 2016]. *El colegio de la frontera norte*.